

**SUG'URTA KOMPANIYALARI UCHUN MOLIVAVIY RESURSLARNI
BOSHQARISH TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUISH****Sanjar Kudratov**

Bank moliya akademiyasi II-bosqich magistranti

sanjar1985imv@gmail.com

Аннотация: Мазкур тадқиқот ишимизда Ўзбекистон суғурта хизматлари бозорида жумладан суғурта компаниялари учун молиявий ресурсларни бошқаришда молиявий технологияларнинг роли ва ривожланиш истиқболларини баҳолаш, жумладан, Ўзбекистон суғурта бозорида хориж тажрибаларини ва янги молиявий технологияларни жорий этиш орқали тизим самарадорлигини янада ошириш ва жорий этишдаги мавжуд муаммолар таҳлили атрофлича баён этилади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, бугунги кунда долзарб бўлиб турган рақамли иқтисодиёт шароитида, суғурта компаниялари учун молиявий ресурсларни бошқаришда молия технологияларининг янги турларини жорий этиш ва такомиллаштириш юзасидан илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар – молия, молия технологиялари, суғурта, суғурта бозори, молиявий ресурслар, суғурта маҳсулотлари, суғуртага бўлган талаб ва таклиф, суғурта компанияси, суғурта маҳсулотларининг исътемоличилари, суғуртада молиявий технологиялар, суғуртада замонавий молия технологиялари.

Annotation: In this research work, the role of financial technologies in the management of financial resources for insurance companies in the insurance services market of Uzbekistan and the assessment of development prospects, including the analysis of existing problems in the introduction of foreign experiences and the

introduction of new financial technologies in the insurance market of Uzbekistan, are described in detail.

Based on the above analysis, scientific proposals and practical recommendations have been developed for the introduction and improvement of new types of financial technologies in the management of financial resources for insurance companies in the conditions of the digital economy, which is relevant today.

Key words - finance, financial technologies, insurance, insurance market, financial resources, insurance products, supply and demand for insurance, insurance company, consumers of insurance products, financial technologies in insurance, modern financial technologies in insurance.

Zamonaviy sug'urta kompaniyalarining rivojlanishi davriy va ijtimoiy omillar bilan shartlanadi. Iqtisodiy sharoitlarning murakkabligidan kelib chiqadigan iqtisodiy omillar ko'plab manbalarga ega sug'urta kompaniyalariga ta'sir etuvchi jarayonlar va hodisalarning doimiy o'sib borayotgan o'zgarishlar sur'ati va sug'urta bozori o'rtasidagi mustahkam aloqalar butun kapital bozori va ularning o'zaro bog'liqligi. Ijtimoiy omillar o'zgarishlarning natijasidir va mijozlarning doimiy o'sib borayotgan ehtiyojlari va talablari. Ushbu muammolarni hal qilish, erishish uchun yangi boshqaruv kontseptsiyalarini amalga oshirishni talab qiladi bozor va moliyaviy muvaffaqiyat. Shu nuqtai nazardan, jarayon boshqaruv e'tiborga loyiqdir.

Tahlil natijalariga ko'ra, Respublikamizda faoliyat olib borayotgan sug'urta kompaniyalarimizning soni va faoliyati kengayib borgani sari, ularning moliyaviy resurslarini boshqarish ham alohida yondoshuv talab etib boradi.

Bunda sug'urta kompaniyalarning moliyaviy resurslarini boshqarishning eng samarali usuli bu moliyaviy resurslarni investitsion faoliyatga yo'naltirish hisoblanadi. Albatta bunda investitsiya mablag'larini to'g'ri yo'naltirish muhim omildir.

Sug'urta kompaniyalari tomonidan ham ushbu faoliyatga bo'lgan qiziqish kuchayganligini, kompaniyalarning investitsiyaviy faoliyatga yo'naltirayotgan

mablagʻlari miqdorining yildan yilga ortib borayotganligini quyidagi 1-jadvaldagi maʼlumotlardan kuzatishimiz mumkin.

(mln.soʻmda)

1-jadval

Koʻrsatkich nomi	30.06.2022		30.06.2023		Oʻzgarish, %
	mln. soʻmda	Jamiga nisbatan % da	mln. soʻmda	Jamiga nisbatan % da	
Jami investitsiyalar, shu jumladan:	4 045 882	100%	5 189 971	100%	+28,3%
Depozitlar (omonatlar)	2 345 524	58,0%	3 292 385	63,4%	+40,4%
Qimmatli qogʻozlar	1 171 019	28,9%	1 267 653	24,4%	+8,3%
Zaymlar	59 372	1,5%	51 140	1,0%	-13,9%
Koʻchmas mulk	318 569	7,9%	425 570	8,2%	+33,6%
Tashkilotlar ustav fondidagi ishtiroki	135 266	3,3%	119 323	2,3%	-11,8%
Boshqa investitsiyalar	16 132	0,4%	33 900	0,7%	+110,1%

Sugʻurta faoliyati boʻyicha erishilgan moliyaviy natijalar shuni koʻrsatadiki, sugʻurta kompaniyalari oʻz investitsiyaviy faoliyatlarida eng katta qiziqishni moliyaviy resurslarini depozitlarga (omonatlar) yoʻnaltirishni afzal koʻrishmoqda.

Bundan tashqari bugungi kunda sugʻurta kompaniyalarining sugʻurta mukofotlari miqdorining oshgani sari ularning xarajatlari ham tobora oshib bormoqda, yaʼni xarajatlar yuki asosiy faoliyatdan topilgan daromadning katta qismini tashkil etib bormoqda.

Bunday holatda sugʻurta kompaniyalari faqatgina investitsiyaviy faoliyatdan olingan daromadlar orqali oʻz xarajatlarini qoplash va umumiy foyda miqdorini oshirishga harakat qilishmoqda.

Sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv jarayoni modeli:

Boshqaruv darajalari boʻyicha moliyaviy boshqaruv jarayoni modeli 1-rasmda keltirilgan.

**1-rasm. Sug'urta kompaniyalarini moliyaviy boshqarish jarayoni modeli
(Manba: Mualliflarning shaxsiy tadqiqotlari)**

Moliyaviy boshqaruv jarayoni modelida menejmentning strategik va operatsion darajalarini ajratish mumkin. Strategik daraja doirasida quyidagi kichik jarayonlarni ajratish mumkin: moliyaviy menejment strategiyasini ishlab chiqish va moliyaviy menejment sohasida ichki tartiblarni ishlab chiqish. Sug'urta kompaniyasi sug'urta kompaniyasining hajmi va uning faoliyat doirasiga mos keladigan moliyaviy boshqaruv strategiyasiga ega bo'lishi kerak. Ushbu strategiya sug'urta kompaniyasining umumiy biznes strategiyasiga mos kelishi kerak. Moliyaviy menejment strategiyasini ishlab chiqishning quyi jarayonining bir qismi sifatida quyidagilar zarur:

- strategik moliyaviy maqsadlarni aniqlash;
- kompaniya taklif qiladigan sug'urta turlarini hisobga olish;
- sug'urta kompaniyasining sug'urta mahsulotlarini sotish bo'yicha rivojlanish rejalarini hisobga olish, sug'urta kompaniyasining o'z mablag'lari miqdorini, shu jumladan o'z mablag'larining qonun hujjatlarida belgilangan talablardan ortiqcha qismini hisobga olish;

- sug'urta kompaniyasining kapital qiymati va moliyaviy likvidligini hisobga olish;

- sug'urta bozori uchun bozor va iqtisodiy tendentsiyalarning prognozini hisobga olish va sug'urta kompaniyasining sug'urta mahsulotlarini sotishning mavsumiyligini hisobga olish va hokazo.

Xulosa

Sug'urta faoliyatini idrok etish jarayoni sug'urta kompaniyalariga boshqaruvning klassik shakllariga qaraganda ko'proq dinamiklikni ta'minlaydi. Jarayonlarni boshqarish sug'urta kompaniyalari faoliyatining ko'plab kuzatuvlari uchun izchil asoslarni yaratadi, unda sodir bo'layotgan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini kuzatish imkonini beradi, sarflangan xarajatlarning ishonchliligini baholaydi va strategik va operatsion jihatdan muhim bo'lgan xarajatlar to'g'risida aniq ma'lumotni yaratish uchun sharoit yaratadi. amalga oshirilgan jarayonlarga tegishli.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.A.V.Vaxabov, S.A.Toshmatov, N.X.Xaydarov. Moliyaviy savodxonlik asoslari: o'quv qo'llanma/-Toshkent 2013.

2.Adilova L.A. Obodonlashtirish. TACE o'quv qo'llanma. Toshkent 2007 yil

3.Sicheva A.V. Arxitektura landshafti: muhofaza qilish va shakllantirish masalalari. 2-nashr rev. va qo'shing. -Minsk: Yuqori. hafta. 1982 yil.

4.Martysyuk A. "Daryolarning daryo bo'yidagi shahar hududlarini tashkil etish xususiyatlari: yaqin va uzoq xorij mamlakatlari tajribasi" Polodsk davlat universiteti axborotnomasi. -2015, maqola.

5. Nizomiddin Haydarov. Davlatlararo iqtisodiy munosabatlarni jadallashtirishda bojxonaning roli. Xizmatning texnik va texnologik muammolari, 2019 yil

6.N.H.Haydarov. O'zbekistonni moliyaviy sog'lomlashtirishda xorijiy investitsiyalar roli. Moliya va kredit, 2001 yil

7. Xaydarov N.X. Moliya: umumdavlat moliyasi. T.: Iqtisod-moliya, 2009 y

8.N.Haydarov. Soliqlar va solikka tortish masalalari. Ohkuv ishlatish. Toshkent: Akademiya, 2007 yil

9.T.S. Malikov, N.X. Haydarov. Davlat byudjeti. O'quv qo'llanma "IQTISOD-MOLIYA, 2008